

Skalierbare Erfassung buchbezogener Entitäten in Zeitungsinseraten des 18. Jahrhunderts: Das Basler ›Avisblatt‹ als Spiegel des vormodernen Buchmarkts

Serif, Ina

ina.serif@unibas.ch
Universität Basel, Schweiz
ORCID: 0000-0003-2419-4252

Schonhardt, Michael

michael.schonhardt@tu-darmstadt.de
Technische Universität Darmstadt, Germany; Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz, Deutschland
ORCID: 0000-0002-2750-1900

Ausgangslage und Datenkorpus

Der Buchhandel des 18. und 19. Jahrhunderts gilt zunehmend als Schlüsselphänomen für das Verständnis vormoderner Wissenszirkulation im frühneuzeitlichen Europa. Eine zentrale Quelle dieses Marktes stellen Werbeanzeigen für Bücher in Zeitungen und Zeitschriften dar, die sich seit dem frühen 17. Jahrhundert zu einem festen Bestandteil periodisch erscheinender Medien (Hauke 1999, 102) und bis ins 18. Jahrhundert zu funktional ausdifferenzierten Anzeigen in einem wachsenden Markt (Hillgärtner 2019; Messerli 2013; Wittmann 1999) entwickelten. Diese Buchanzeigen spiegeln dabei aber nicht nur wirtschaftliche Entwicklungen, sondern vor allem den Wandel von Leseinteressen, Medienpraktiken und Wissensordnungen über einen langen Zeitraum.

Eine besonders reiche Quelle in dieser Hinsicht liefert das Basler ›Avisblatt‹ (1729–1844) (Dickmann u. a. 2023; Janer 2014; Mangold 1897) mit tausenden buchbezogenen Anzeigen, die von professionellen Verlagsannoncen über private Angebote und Gesuche hin zu Verlustanzeigen reichen. Neben bibliographischen Angaben zu Autor, Titel, Jahr und Verlag und Informationen zu Preisen dokumentieren diese Anzeigen neben wirtschaftlichen auch soziale

Praktiken des Buchmarkts wie Subskriptionen, Buchverlosungen/-lotterien und Tauschgeschäfte und erlauben damit einen vielseitigen Einblick in Druckkultur und -gesellschaft der frühen Neuzeit (Pettegree und Weduwen 2019; Raymond 2017). Gleichzeitig belegen diese Anzeigen auch die Zirkulation von konkreten Objekten wie Drucken und Handschriften, darunter immer wieder auch Exemplare aus dem Mittelalter, weshalb sie auch eine wertvolle Quelle für die Provenienzforschung und die Mediävistik darstellen.

Unsere Studie basiert auf einem Subkorpus von ca. 22.000 digitalisierten Zeitungsinseraten aus dem ›Avisblatt‹, das im 18. und 19. Jahrhundert in Basel (Schweiz) wöchentlich erschien.¹ Innerhalb der insgesamt knapp eine Million Anzeigen, die ein sehr breites Spektrum an Waren und Mitteilungen abdecken, liegt unser Augenmerk primär auf buchhandelsbezogenen Anzeigen, die in der Regel mehrere Zeilen umfassen und größtenteils auf Deutsch verfasst sind.² Eine typische Buchanzeige enthält verschiedene Informationen, teilweise in stark komprimierter Form:

Bey Herrn Johann Heinrich Flick dem Buchbinder an der Gerbergaß ist zu haben: Johann Friederich Stapfers, Prediger Göttlichen Wortes, Grundlegung zur wahren Religion, Erster Theil, 8vø. 1746. à fl. 1. 15. xr. Item: Werdmüllers (Beat) Predigt so bey Anlaß eines getauften Juden den 26ten May 1746. in Zürich gehalten worden, in 4tø. à 12. xr. Ferner: Eydgnößisches Stadt- und Land-Recht von J. J. Leu, vierter Theil 1746. in 4tø. à fl. 2.³

Um diese Informationen angemessen auswerten zu können, ist zunächst eine skalierbare Erkennung dieser buchbezogenen Entitäten notwendig, die als Grundlage für weiterführende Forschung dienen kann (Dittmar 2019; Zedelmaier 2013).⁴ Zwar ist dies mittlerweile durch Ansätze der Named Entity Recognition (NER) auch für historische Daten (Ehrmann u. a. 2024; 2022; 2016; Hodel u. a. 2023; Tual u. a. 2023; Schweter u. a. 2022) grundsätzlich gut zu lösen, geht mit Blick auf die Besonderheiten der ›Avisblatt‹-Daten aber immer noch mit erheblichen Problemen in der praktischen Umsetzung einher: So beeinträchtigen OCR-Fehler wie fehlerhafte Zeichenerkennung, Segmentierungsprobleme oder strukturelle Inkonsistenzen die Erkennungsleistung bestehender Modelle auch bei niedrigeren CER-Raten erheblich (Blouin u. a. 2021; Ehrmann u. a. 2016; Packer u. a. 2010). Im Falle des in Fraktur gedruckten

›Avisblatt‹ lässt sich zwar eine vergleichsweise hohe Qualität der automatisierten Transkription konstatieren (für den gesamten Datensatz CER <1%), typische ‐noise‐, also Fehler in Texterkennung und Segmentierung, lässt sich aber, wie auch in vielen anderen Fällen, nicht vermeiden. Das Korpus enthält entsprechend typische Fehler wie Zeichenverwechslungen (z.B. *Basel* als *Bafel*), fehlerhafte Wortsegmentierung oder falsche Zeilentrennungen, was die Qualität der NER erheblich negativ beeinflusst.

Erschwerend kommt die hohe orthographische, stilistische und formale Varianz der individuellen Anzeigen, also der sogenannte Variety Space historischer Dokumente (Ehrmann u. a. 2024, 6; Plank 2016) hinzu, die durch Verschachtelung und Ambiguität von Entitäten verstärkt wird: So sind viele dieser bibliographischen Elemente nicht einheitlich und eindeutig abgrenzbar. Titel können etwa in Anführungszeichen stehen oder einfach durch Großschreibung hervorgehoben sein; Autorennamen werden teils mit Einleitungen wie ‐von‐ angekündigt, teils folgen sie dem Titel direkt; Preise und Formate nutzen unterschiedliche Abkürzungen (‐fl.‐ für Gulden, ‐xr‐ für Kreuzer, ‐bz‐ für Batzen, u.a.). Hinzu kommt, dass die Anzeigen domänenspezifisches Wissen der Rezipient:innen voraussetzen, indem etwa bekannte Autor:innen oder Drucker:innen nur mit dem Nachnamen genannt werden oder häufige Begriffe wie ‐gebunden‐ lediglich in Kurzform (‐geb.‐) angegeben werden. Daneben können mehrere Titel in einer einzigen Anzeige genannt sein, etwa bei der Verbreitung von Neuerscheinungen, die in unterschiedlicher Weise getrennt werden, z.B. durch Semikolon oder aber Zeilenumbrüche. Die Daten stellen für gängige NER-Modelle daher eine große Herausforderung dar, für deren Überwindung gegenwärtig nur geringes Trainingsmaterial vorhanden ist (Ehrmann u. a. 2024; Hodel u. a. 2023; Wang u. a. 2022; Colavizza und Romanello 2017).

Methode

Um den oben beschriebenen Schwierigkeiten zu begegnen, wurde in jüngster Zeit vermehrt der Einsatz von Large Language Models (LLMs) für NER in historischen Texten erprobt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten vor allem bei verschachtelten Entitäten (Kim u. a. 2024) zeigen diese Modelle mittlerweile vielversprechende Resultate insbesondere bei sogenanntem Few-Shot-Prompting mit kontextualisierter Anweisung (Hiltmann u. a. 2025; Greif u. a. 2025). Gleichzeitig wirft der Einsatz solcher Modelle auch Fragen mit Blick auf eine verantwortliche und nachhaltige Anwendung für die wissenschaftliche Forschung auf: So sind LLMs nicht nur ressourcenintensiv, sondern darüber hinaus anfällig für Halluzinationen, ihre Ergebnisse schwer zu reproduzieren und die Nutzer:innen oft angewiesen auf die proprietäre und intransparente Infrastruktur kommerzieller Anbieter:innen. Somit stehen sie nicht nur im potentiellen Widerspruch zu FAIR- und CARE-Prinzipien (Carroll u. a. 2020; Wilkinson u. a. 2016), sondern werfen darüber hinaus grundlegende ethische und ökologische Probleme auf (Sap-

kota u. a. 2025; Luccioni u. a. 2025; Hodel 2022; Bender u. a. 2021). Demgegenüber stehen ihre sofortige Einsatzfähigkeit ohne die Notwendigkeit eines eigenen Trainings sowie eine vergleichsweise hohe Toleranz gegenüber den skizzierten Eigenheiten der Quelle wie orthographische, stilistische oder formale Varianz, OCR-noise und historische Sprachformen.

Dementsprechend verfolgen wir einen doppelten Ansatz, der sich einerseits die Fähigkeiten großer Sprachmodelle zur Entitätenextraktion zunutze macht, dabei aber andererseits Daten generiert, die für das Training alternativer Methoden geeignet und somit auch für ähnliche Datensätze nutzbar sind. Kern dieses Vorgehens ist eine automatische XML-Annotation der Daten, die sich nicht nur leicht weiterverarbeiten lässt, sondern außerdem eine einfache Evaluation erlaubt. Hierzu wurde nach Autopsie eines umfangreichen Samples der Daten ein domänenspezifisches Markup entwickelt, das sich auf die Entitäten ITEM, BIBL, TITLE, AUTHOR, PLACE, YEAR, FORMAT, VOLUME und PRICE stützt. Das oben zitierte Beispiel wäre in diesem Kontext also wie folgt auszuzeichnen:

```
<ITEM>Bey Herrn Johann Heinrich Flick dem Buch-
binder an der Gerbergaß ist zu haben: <BIBL><AUT-
HOR>Johann Friederich Stapfers</AUTHOR>, Prediger
Göttlichen Wortes, <TITLE>Grundlegung zur wahren
Religion</TITLE>, <FORMAT>8vö.</FORMAT>
<VOLUME>Erster Theil</VOLUME>, <YEAR>1746</
YEAR>. à <PRICE>fl. 1. 15. xr.</PRICE></BIBL>
Item: <BIBL><AUTHOR>Wermüllers (Beat)</AUT-
HOR> <TITLE>Predigt so bey Anlaß eines getauften
Juden den 26ten May <YEAR>1746</YEAR>.
in Zürich gehalten worden</TITLE>, in <FORMA-
T>4tò</FORMAT>. à <PRICE>12. xr.</PRICE></BIBL>
Ferner: <BIBL><TITLE>Eydgnößisches Stadt- und Land-
Recht</TITLE> von <AUTHOR>J. J. Leu</AUTHOR>,
<VOLUME>vierter Theil</VOLUME> <YEAR>1746</
YEAR>. in <FORMAT>4tò</FORMAT>. à <PRICE>fl.
2</PRICE>.</BIBL></ITEM>
```

Zur Umsetzung dieser Annotation wurde zunächst eine repräsentative Stichprobe von rund zwanzig Anzeigen aus verschiedenen Jahrzehnten (1729–1844) entnommen und durch verschiedene Sprachmodelle mit einem einheitlichen Prompt annotiert.⁵ Eine Evaluation der Ergebnisse ergab zwar einen qualitativen Vorsprung großer Modelle wie GPT-4.1, die allerdings nicht wesentlich über den Ergebnissen der mittleren Größenklasse wie Llama3.3:70b lagen. Kleinere Modelle zeigten zwar auf einzelnen Anzeigen gute Ergebnisse, waren aber deutlich unzuverlässiger mit Blick auf das genaue Befolgen der gestellten Aufgabe. Ein zentrales Problem bestand in der Präzision der Annotationen, etwa, ob ‐Prediger Göttlichen Wortes‐ aus dem gezeigten Beispiel als Teil des Titels angesehen werden muss oder nicht. Da solche Annotationen aber auch bei menschlichen Annotator:innen eine hohe Varianz im Detail aufweisen, ist der Effekt in der Praxis zu vernachlässigen und in der Ambiguität der Quelle begründet. Als Grundlage für das weitere Vorgehen haben wir unseren Datensatz daher mit einem lokal laufenden, offenen Modell, Llama3.3:70b, annotieren

lassen, dessen Erkennungsqualität nur unwesentlich unter den größeren Modellen lag und kostenfrei betrieben werden kann.

Mit Blick auf die Anfälligkeit von LLMs für Halluzinationen und Abweichung vom exakten Auftrag (Huang u. a. 2025; Xu u. a. 2024; Tonmoy u. a. 2024) wurde der erstellte Datensatz anschließend einer Qualitätskontrolle unterzogen. Da eine manuelle Evaluation der Daten aufgrund der Masse nicht umsetzbar wäre, wurde hierfür eine automatisierte Evaluationspipeline erstellt, mit der vor allem die technische Integrität und Konsistenz der Annotationen überprüft wurde. Hierfür kam ein Python-Skript zum Einsatz, das die einzelnen annotierten Annoncen durch die Bibliothek `lxml` in ein temporäres `<root>`-Element parst und auf Wohlgeformtheit sowie überlappende oder falsch geschachtelte Tags überprüft und die verwendeten Tags in eine High-Level-Übersicht der im einzelnen Datensatz verwendeten XML-Elemente überführt, in der sich inhaltliche Auffälligkeiten filtern und überprüfen lassen, etwa Anzeigen, die zwar als `<ITEM>` markiert sind, aber keine `<BIBL>`-Elemente enthalten. Auch wenn diese automatische Prüfung keine qualitative Evaluation ermöglicht, bietet sie doch auf Korpusebene eine belastbare Grundlage für die Qualität der Annotationen, die dann durch Stichproben weiter geprüft werden kann. Bei der Analyse der rund 22.000 Einträge zeigte sich, dass etwa 10% des Korpus, also 2000 Anzeigen, im technischen Sinne fehlerhaft, also nicht wohlgeformt, waren. Diese wurden in einem nächsten Schritt durch ein LLM korrigiert und deren Wohlgeformtheit wiederum geprüft.⁶

Durch die Anreicherung des Korpus mit buchbezogenen Entitäten ergeben sich mehrere Ansatzpunkte für weiterführende Analysen, wie beispielsweise die sortimentsbezogene Verortung von Anbieter:innen im Stadtraum und deren zeitliche Entwicklung. Darüber hinaus eröffnet sich über den Anzeigentext aber auch der Zugriff auf die konkreten Objekte, die im frühneuzeitlichen Basel zirkulierten bzw. zum Kauf auslagen. Während frühneuzeitlicher Buchbesitz bisher nur stichprobenhaft und auf begrenzter Quellengrundlage über (Firmen-)Inventare oder Testamente untersucht wurde, kann nun eine erweiterte Perspektive auf diesen wissenschaftlichen Bereich eingenommen werden.

Fazit und Ausblick

Das Ergebnis unseres Vorgehens ist ein strukturierter, XML-basierter Datensatz mit rund 22.000 annotierten Buchanzeigen, der automatisiert ausgewertet, weiter angereichert und analysiert werden kann sowie für Downstream-Aufgaben wie Entity Linking oder historische Netzwerkanalyse zur Verfügung steht. Gleichzeitig eröffnen die LLM-gestützten Annotationen ein erhebliches Potenzial für das Training alternativer NER-Verfahren für historische Texte durch die einfache Transformation von XML in CoNLL-Format, das sich für sequenzbasierte Modelle wie BERT oder FLAIR eignet. Diese haben sich insbesondere

für historische NER als zuverlässig erwiesen, sofern ausreichend annotiertes Trainingsmaterial zur Verfügung steht.

Damit stellt die skizzierte Methode eine skalierbare Strategie dar, um große Mengen historischer Textdaten systematisch für Analyse- und Trainingsverfahren zu öffnen. So adressiert der durch LLMs erzeugte Datensatz gleichzeitig eine der zentralen Schwächen großer Sprachmodelle selbst, nämlich deren eingeschränkte Transparenz, Reproduzierbarkeit und Anpassbarkeit im Trainingsprozess, indem er kontrollierte und nachvollziehbare Modellierungsansätze auf offenen Standards bietet und flexibel in verschiedenen Forschungsumgebungen eingesetzt werden kann.

Fußnoten

1. Die Zeitung wurde im Rahmen des SNF-Projekts ›Märkte auf Papier‹ (2018–2023) digitalisiert, segmentiert und texterkannt. Die Daten sind auf GitHub und Zenodo verfügbar: <https://github.com/Avisblatt/avisdata> und <https://zenodo.org/records/8278751>.
2. Das Subkorpus umfasst alle mit dem Tag “print” ausgezeichneten Anzeigen ohne Wiederholungsanzeigen. Wiederholt wurden rund 90% der Anzeigen.
3. Anzeigen-ID: 2bab639a-ec8d-53ff-b478-9036ce0f26a3/t12, Wöchentliche Nachrichten aus dem Baslerischen Bericht-Haus, 1.09.1746, Nr. 35, S. 2, <https://avisblatt.philhist.unibas.ch/p/viewer/?manifest=1746-035&page=2>.
4. Die Daten und Skripte zum Paper finden sich unter https://github.com/wissen-ist-acht/avisblatt_book_ads.
5. Als Modelle wurden getestet: phi4:14b, o4-mini-2025-04-16, gpt-4.1-2025-04-14, deepseek-r1:14b, deepseek-r1:70b, llama3.3:70b, gemma3:12b, qwen3:14b, llama3.1:8b-instruct-q8_0, llama3.1:8b, mistral:7b-instruct-v0.2-q8_0, mistral-small3.1:24b-instruct-2503-q4_K_M.
6. Der Datensatz mit den fehlerhaften Annotationen, das Skript inkl. Prompt und die korrigierten Annotationen finden sich ebenfalls im Repositorium unter https://github.com/wissen-ist-acht/avisblatt_book_ads.

Bibliographie

- Bender, Emily M., Timnit Gebru, Angelina McMillan-Major und Shmargaret Shmitchell.** 2021. „On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big?“. In *Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*: 610–23. <https://doi.org/10.1145/3442188.3445922>.
- Blouin, Baptiste, Benoit Favre, Jeremy Auguste und Christian Henriot.** 2021. „Transferring Modern Named Entity Recognition to the Historical Domain: How to Take the Step?“. In *Proceedings of the workshop on natural language processing for digital humanities*: 152–62, <https://aclanthology.org/2021.nlp4dh-1.18/> (zugegriffen: 28. Juli 2025).

- Burghartz, Susanna, Matthias Bannert, Lars Dickmann, Alexander Engel, Anna Reimann und Ina Serif.** 2023. „Raw and Processed Data of Printed Markets – The Basel Avisblatt (1729–1845)“. Version v1.0.0. Zenodo, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8278751>.
- Carroll, Stephanie Russo, Ibrahim Garba, Oscar L. Figueroa-Rodríguez, u. a.** 2020. „The CARE Principles for Indigenous Data Governance“. In *Data Science Journal* 19: Art. 43. <https://doi.org/10.5334/dsj-2020-043>.
- Colavizza, Giovanni und Matteo Romanello.** 2017. „Annotated References in the Historiography on Venice: 19th–21st Centuries“. In *Journal of Open Humanities Data* 3: Art. 2. <https://doi.org/10.5334/johd.9>.
- Dickmann, Lars, Alexander Engel, Anna Reimann und Ina Serif.** 2023. „Printed Markets im digitalen Zeitalter. Digitalisierung, Aufbereitung und Analyse des Basler Avisblatts (1729–1844)“. In *Jahrbuch für Kommunikationsgeschichte* 25: 145–55.
- Dittmar, Jeremiah.** 2019. „Book prices in early modern Europe. An economic perspective“. In *Buying and selling: the business of books in early modern Europe*, hg. von Shanti Graheli, 72–85. Leiden: Brill.
- Ehrmann, Maud, Giovanni Colavizza, Yannick Rochat und Frédéric Kaplan.** 2016. „Diachronic Evaluation of NER Systems on Old Newspapers“. In *Proceedings of the 13th Conference on Natural Language Processing*: 97–107.
- Ehrmann, Maud, Ahmed Hamdi, Elvys Linhares Pontes, Matteo Romanello und Antoine Doucet.** 2024. „Named Entity Recognition and Classification in Historical Documents: A Survey“. In *ACM Computing Surveys* 56 (2): 1–47. <https://doi.org/10.1145/3604931>.
- Ehrmann, Maud, Matteo Romanello, Antoine Doucet und Simon Clematide.** 2022. „Introducing the HIPE 2022 Shared Task: Named Entity Recognition and Linking in Multilingual Historical Documents“. In *Advances in Information Retrieval*, hg. von Matthias Hagen, Suzan Verberne, Craig Macdonald, u. a., 347–354. https://doi.org/10.1007/978-3-030-99739-7_44.
- Greif, Gavin, Niclas Griesshaber und Robin Greif.** 2025. „Multimodal LLMs for OCR, OCR Post-Correction, and Named Entity Recognition in Historical Documents“. arXiv:2504.00414. Preprint, <http://arxiv.org/abs/2504.00414> (zugegriffen: 24. Juni 2025).
- Hauke, Marie-Kristin.** 1999. „In allen guten Buchhandlungen ist zu haben“. Buchwerbung in Deutschland im 17. und 18. Jahrhundert“. Doktorarbeit, Universität Erlangen. <https://opus4.kobv.de/opus4-fau/frontdoor/index/index/year/2005/docId/110> (zugegriffen: 23. Juni 2025).
- Hillgärtner, Jan.** 2019. „Einige curiose Bücher zu verkaufen“. Die Entwicklung des Anzeigenwesens in deutschsprachigen Zeitungen des 17. Jahrhunderts“. In *Archiv für Geschichte des Buchwesens* 74: 1–17.
- Hiltmann, Torsten, Martin Dröge, Nicole Dresselhaus u. a.** 2025. „NER4all or Context is All You Need: Using LLMs for low-effort, high-performance NER on historical texts. A humanities informed approach“. arXiv:2502.04351. Preprint, <http://arxiv.org/abs/2502.04351> (zugegriffen: 24. Juni 2025).
- Hodel, Tobias.** 2022. „Die Maschine und die Geschichtswissenschaft: Der Einfluss von deep learning auf eine Disziplin“. In *Digital History*, hg. von Karoline Dominika Döring, Stefan Haas, Mareike König und Jörg Wettlaufer, 65–79. Berlin: De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110757101-004>.
- Hodel, Tobias, Ismail Prada Ziegler und Christa Schneider.** 2023. „Pre-Modern Data: Applying Language Modeling and Named Entity Recognition on Criminal Records in the City of Bern“. In *Digital Humanities 2023, book of abstracts*, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8107616>.
- Huang, Lei, Weijiang Yu, Weitao Ma u. a.** 2025. „A survey on hallucination in large language models: Principles, taxonomy, challenges, and open questions“. In *ACM Transactions on Information Systems* 43 (2): 1–55. <https://doi.org/10.1145/3703155>.
- Janner, Sara.** 2014. „Allerhand Nachrichten“. Das ‚Avis-Blättlein‘ als Quelle zur Stadtgeschichte: Annoncen in den ‚Wöchentlichen Nachrichten aus dem Bericht-Haus zu Basel‘ zwischen 1770 und 1810“. In *MkK Freunde des Klingentalmuseums, Jahresbericht 2014*, 51–60.
- Kim, Hongjin, Jai-Eun Kim und Harksoo Kim.** 2024. „Exploring nested named entity recognition with large language models: Methods, challenges, and insights“. In *Proceedings of the 2024 conference on empirical methods in natural language processing*, hg. von Yaser Al-Onaizan, Mohit Bansal, und Yun-Nung Chen, 8653–8670, <https://doi.org/10.18653/v1/2024.emnlp-main.492>.
- Luccioni, Alexandra Sasha, Giada Pistilli, Raesetje Sefala und Nyalleng Moorosi.** 2025. „Bridging the Gap: Integrating Ethics and Environmental Sustainability in AI Research and Practice“. arXiv:2504.00797. Preprint, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.00797> (zugegriffen: 24. Juni 2025).
- Mangold, Fritz.** 1897. „Das Basler ‚Avis-Blatt‘ (1729–1844)“. In *Basler Jahrbuch*: 187–225.
- Messerli, Alfred.** 2013. „Leser, Leserschichten und -gruppen, Lesestoffe in der Neuzeit (1450–1850): Konsum, Rezeptionsgeschichte, Materialität“. In *Buchwissenschaft in Deutschland. Ein Handbuch*, hg. von Ursula Rautenberg, 443–502. Berlin: De Gruyter Saur.
- Packer, Thomas L., Joshua F. Lutes, Aaron P. Stewart u. a.** 2010. „Extracting Person Names from Diverse and Noisy OCR Text“. In *Proceedings of the Fourth Workshop on Analytics for Noisy Unstructured Text Data*: 19–26. <https://doi.org/10.1145/1871840.1871845>.
- Pettegree, Andrew und Arthur der Weduwen.** 2019. *The Bookshop of the World: Making and Trading Books in the Dutch Golden Age*. London/New Haven: Yale University Press.
- Plank, Barbara.** 2016. „What to do about non-standard (or non-canonical) language in NLP“. Version 1. Preprint, arXiv. <https://doi.org/10.48550/ARXIV.1608.07836> (zugegriffen: 24. Juni 2025).

Raymond, Joad. 2017. „Matter, Sociability and Space: Some Ways of Looking at the History of Books“. In *Books in Motion in Early Modern Europe: Beyond Production, Circulation and Consumption*, hg. von Daniel Bellingradt, Paul Nelles und Jeroen Salman, 289–295. New York, NY: Palgrave Macmillan.

Sapkota, Ranjan, Shaina Raza und Manoj Karkee. 2025. „Comprehensive Analysis of Transparency and Accessibility of ChatGPT, DeepSeek, and other SoTA Large Language Models“. arXiv:2502.18505. Preprint, <http://arxiv.org/abs/2502.18505> (zugegriffen: 24. Juni 2025).

Schweter, Stefan, Luisa März, Katharina Schmid und Erion Çano. 2022. „hmBERT: Historical Multilingual Language Models for Named Entity Recognition“. arXiv:2205.15575. Preprint, <http://arxiv.org/abs/2205.15575> (zugegriffen: 24. Juni 2025).

Serif, Ina. 2025: Avisblatt book ads. GitHub Repository, https://github.com/wissen-ist-acht/avisblatt_book_ads (zugegriffen: 17. Dezember 2025).

Tonmoy, S. M. Towhidul Islam, S. M. Mehedi Zaman, Vinija Jain u. a. 2024. „A Comprehensive Survey of Hallucination Mitigation Techniques in Large Language Models“. arXiv:2401.01313. Preprint, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2401.01313> (zugegriffen: 24. Juni 2025).

Tual, Solenn, Nathalie Abadie, J. Chazalon, Bertrand Duménieu und Edwin Carlinet. 2023. „A Benchmark of Nested Named Entity Recognition Approaches in Historical Structured Documents“. arXiv:2302.10204. Preprint, <http://arxiv.org/abs/2302.10204> (zugegriffen: 24. Juni 2025).

Wang, Yu, Hanghang Tong, Ziyi Zhu, und Yun Li. 2022. „Nested Named Entity Recognition: A Survey“. In *ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data* 16 (6): 1–29. <https://doi.org/10.1145/3522593>.

Wilkinson, Mark D., Michel Dumontier, IJsbrand Jan Aalbersberg, u. a. 2016. „The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship“. In *Scientific Data* 3 (1): 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>.

Wittmann, Reinhard. 1999. *Geschichte des deutschen Buchhandels*. 2., durchges. und erw. Aufl. München: Beck.

Xu, Ziwei, Sanjay Jain und Mohan Kankanhalli. 2024. „Hallucination is inevitable: An innate limitation of large language models“. <http://arxiv.org/pdf/2401.11817> (zugegriffen: 24. Juni 2025).

Zedelmaier, Helmut. 2013. „Buch und Wissen in der Frühen Neuzeit“. In *Buchwissenschaft in Deutschland. Ein Handbuch*, hg. von Ursula Rautenberg, 503–533. Berlin: De Gruyter Saur.